

O'ZGARUVCHAN VA O'ZGARMAS XOTIRA QURILMALARI.

J.T.Metinqulov

Jizzakh Polytechnic Institute

F.B. Irisboyev

Jizzakh Polytechnic Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10081998>

Annotatsiya. Hozirgi kunda tez suratlar bilan rivojlanayotgan texnologiyalarning asosi xotira qurilmalari hisoblanadi. Xotira qurilmalarning ikki turini yani o'zgaruvchan va o'zgarmas turini ko'rib o'tamiz. Qaysi biridan foydalanish qulay.

Kalit so'zlar: Registr fayli, protsessorga o'rnatilgan kichik xotiralar, yarimo'tkazgichli xotira qurilmalari.

VOLATILE AND NON-VOLATILE MEMORY DEVICES.

Abstract. Memory devices are the basis of today's rapidly developing technologies. We will consider two types of memory devices: volatile and non-volatile. Which one is convenient to use.

Key words: Register file, small memories embedded in the processor, semiconductor memory devices.

ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ И ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.

Аннотация. Устройства памяти являются основой современных быстро развивающихся технологий. Мы рассмотрим два типа запоминающих устройств: энергозависимые и энергонезависимые. Какой из них удобно использовать.

Ключевые слова: Регистровый файл, малая память, встроенная в процессор, полупроводниковые запоминающие устройства.

Kirish

Operativ xotira-protsessorga o'rnatilgan (odatda) nisbatan ichik xotira. U protsessor ishlayotgan qiymatlarni vaqtincha saqlash uchun skretchpad sifatida ishlatiladi - siz uni protsessorning qisqa muddatli xotirasi deb atashingiz mumkin.

RAM nomi qayerdan kelgan?

Tarixiy sabablarga ko'ra, o'zgaruvchan xotira odatda RAM deb ataladi - Tasodifiy kirish xotirasi. Albatta, tasodifiy qism xotiraga kirishda tasodif ishtirok etadi degani emas. Bu qisqartma kompyuterlar rivojlanishining dastlabki bosqichida yaratilgan. O'sha paytlarda o'zgaruvchan xotiraning har xil turlari mavjud edi: Biri istalgan manzilga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkonini beradigan va faqat ketma-ket o'qilishi va yozilishi mumkin bo'lgan (shift registr xotirasi deb ataladigan). Muhandislar xotira nuqtai nazaridan har qanday "tasodifiy", ya'ni o'zboshimchalik bilan manzilga kirish mumkinligini aks ettirish uchun avvalgi turni "tasodifiy kirish xotirasi" deb atashga qaror qilishdi. Xotiraning oxirgi turi hozirda ko'p ishlatilmaydi lekin RAM atamasi saqlanib qoladi.[1]

Tashqi xotira-Uzoq muddatli saqlash uchun umumiy protsessorlar odatda registr faylidan ancha katta bo'lgan tashqi xotiradan foydalanadilar. U erda saqlanadigan ma'lumotlar qisqa muddatli bo'lishi mumkin, lekin protsessor ishlayotgan vaqt uchun ham amal qilishi mumkin.

Albatta, tashqi xotirani protsessorga ulash uchun ma'lum apparatkuchlari talab qilinadi va shuning uchun ma'lum xarajatlar talab etiladi. Shu sababli, mikrokontrollerlar odatda chipdagi ma'lumotlar xotirasiga ega.

Ma'lumotlar xotirasi kabi, buyruq xotirasi odatda nisbatan katta tashqi xotira (hech bo'lmaganda umumiy protsessorlar bilan). Aslida, von-Neumann-arxitekturalari bilan u hatto ma'lumotlar xotirasi qurilmasi bilan bir xil xotira qurilmasi bo'lishi mumkin. Mikrokontrollerlar bilan ko'rsatmalar xotirasi ham odatda MCU ga birlashtirilgan. [2]

Bular protsessorda yoki uning atrofida xotiradan eng ko'p foydalanishlari. Biroq protsessorda ko'rinadiganidan ko'ra ko'proq xotira mavjud. CPU turiga qarab, quvur liniyasi registrarlari, keshlar, turli buferlar va boshqalar bo'lishi mumkin.

MCUga o'rnatilgan xotira haqida: Tabiiyki, bunday chipdagi xotira hajmi cheklangan. Bundan ham yomoni, ko'pincha xotirani tashqaridan kengaytirish mumkin emas (dizaynni oddiy saqlash uchun).

Biroq, MCU ko'pincha nisbatan oddiy vazifalar uchun qo'llanilganligi va shuning uchun ortiqcha xotira hajmini talab qilmasligi sababli, chipga oz miqdordagi ma'lumotlar va ko'rsatmalar xotirasini qo'shish oqilona. Shunday qilib, umumiy tizim narxi sezilarli darajada kamayadi va xotira kengaytirilmasa ham, siz unga yopishib qolishingiz shart emas: MCU oilasining turli a'zolari odatda har xil hajmdagi xotirani ta'minlaydi, shuning uchun siz ma'lum bir MCU ni tanlashingiz mumkin. tegishli xotira maydoni. [3]

Endi yuqorida aytilgan xotira turlarining funktsional farqi xotiradan foydalanish usuliga asoslanadi. Dasturchi nuqtai nazaridan bu mantiqiy. Biroq, apparat yoki chip dizaynerlari odatda xotirani boshqacha ko'rishadi: ular xotira yaratilgan elektron qismlarning fizik xususiyatlariga ko'ra farqlashni afzal ko'radilar. U erda eng asosiy farq uchuvchan va o'zgaruvchan xotira bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, uchuvchanlik, tizimning quvvati o'chirilishi bilanoq xotira tarkibi yo'qolishini anglatadi.

Albatta, har ikkala turdagi xotirani amalga oshirishning turli usullari mavjud. Shuning uchun, jismoniy xususiyatlarga asoslangan farqni batafsilroq kiritish mumkin. O'zgaruvchan xotira statik yoki dinamik bo'lishi mumkin va juda ko'p turli xil o'zgaruvchan xotira turlari mavjud: ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH, NV-RAM. Keling, ularni batafsilroq ko'rib chiqaylik.

1-rasm. Yarimo'tkazgich xotirasining turlari.

O'zgaruvchan xotira: Yuqorida aytib o'tilganidek, o'zgaruvchan xotira faqat tizim yoqilgan vaqtgacha o'z tarkibini saqlab qoladi. Unda nima uchun doimiy xotiradan foydalanish mumkin bo'lsa, unda doimiy xotira mavjud bo'lsa? Bu erda muammo shundaki, o'zgaruvchan xotira odatda ancha sekinroq, ishlashga ko'proq jalb qilinadi va ancha qimmatroq. Shaxsiy kompyuteringizdagi o'zgaruvchan xotira nanosekundlar oralig'ida kirish vaqtlariga ega bo'lsa-da, ba'zi o'zgaruvchan xotira turlari ularga bitta yomon bayt yozgandan so'ng millisekundlar davomidamavjud bo'ladi.[3.4]

SRAM xotira qurilmasi CS Ushbu kirish mantiqiy 0 bo'lsa, hujayra D_{in} da mavjud bo'lgan hech qanday ma'lumotni qabul qilmaydi va D_{out} chiqishini yuqori qarshilik deb ataladigan holatda saqlaydi, bu esa uni tizimning qolgan qismidan samarali ravishda uzib qo'yadi. Ko'tarilgan chekkada, hujayra saqlash uchun yangi bit sifatida D_{in} holatini qabul qiladi yoki D_{out} ni hozirda saqlangan qiymatga o'rnatadi.

2-rasm. SRAM xotira qurilmasi.

Foydali xotirani olish uchun bunday kataklarning ko'pchiligi 3-rasmda ko'rsatilgandek matritsaga joylashtirilgan.

Ko'rib turganingizdek, barcha D_{out} chiziqlari bir-biriga bog'langan. Agar barcha hujayralar ko'rib chiqilmaganiga qaramay, o'z chiqishlarini boshqara olsa, GND va VCC o'rtasida qisqa tutashuv paydo bo'lishi mumkin, bu esa chipni yo'q qilishi mumkin. Shuning uchun CS chizig'i matritsada bitta katakni tanlash va boshqa barcha hujayralarni yuqori qarshilik holatiga qo'yish uchun ishlatiladi. Bitta katakka murojaat qilish va ma'lum bir bitga kirish uchun SRAMlar bunday manzillashni osonlashtirish uchun qo'shimcha mantiqqa muhtoj (biz, albatta, soddalashtirilgan diagrammadan foydalanamiz).

3-rasm. SRAMdagi xotira kataklari matritsasi.

O'zgarmas xotira: SRAM va DRAMlardan kabi, o'zgarmas xotiralar hatto quvvat uzilganda ham o'z mazmunini saqlab qoladi. Ammo, yuqorida aytib o'tilganidek, bu afzallik qiymatga tushadi: doimiy xotira turlarini yozish odatda ancha sekin va nisbatan murakkab hisoblanadi.

ROM. Faqat o'qiladigan xotiralar (ROM) uchuvchan bo'lmagan yarimo'tkazgich xotiralarining birinchi turlari edi. Biz hozirgina yozish imkoniyati o'zgaruvchan xotiradan ko'ra o'zgaruvchan xotira bilan ko'proq bog'liqligini aytdikmi? Xo'sh, ROM holatida biz yolg'on gapirdik: Nomidan ko'rinib turibdiki, siz ROMga yoza olmaysiz. Agar siz ROM-lardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ma'lumotlarni chip ishlab chiqaruvchisiga topshirishingiz kerak, u yerda ma'lumotlaringizdan iborat ma'lum bir chip tayyorlanadi.

ROMning keng tarqalgan turi Mask-ROM (MROM) deb ataladi. MROM, har qanday IC chipi kabi, bir necha qatlamlardan iborat. Ushbu qatlamlarning geometrik joylashuvi chipning vazifasini belgilaydi. Xuddi RAM kabi, MROM ham xotira hujayralari matritsasiga ega. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida bir qatlamda MROMda saqlanadigan ma'lumotlarni aks ettiruvchi qatorlar va ustunlar o'rtasida qattiq ulanishlar yaratiladi.[5]

REFERENCES

1. Paul Acarnley. Stepping Motors – a guide to theory and practice. IEE Control Engineering Series 63, 4th edition, 2002.
2. Stuart Ball. Analog Interfacing to Embedded Microprocessors. Newnes, 2001.
3. Arnold S. Berger. Embedded Systems Design. CMP Books, 2002.
4. Bart Broekman and Edwin Notenboom. Testing Embedded Software. Addison Wesley, 2003.
5. Frederick M. Cady. Microcontrollers and Microcomputers. Oxford University Press, 1997.
6. Islomov, M., & Irisboyev, F. (2023). IOT (INTERNET OF THINGS) TECHNOLOGIES OF INTERNET DEVICES. *Modern Science and Research*, 2(9), 220-223.
7. Irisboyev, F. (2022). ELEKTR SIGNALLAR KUCHAYTIRGICHLARI VA ULARNING ASOSIY PARAMETRLARI VA TAVSIFLARI. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 190-193.
8. Ирисбоев, Ф. Б., Эшонкулов, А. А. У., & Исломов, М. Х. У. (2022). ПОКАЗАТЕЛИ МНОГОКАСКАДНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ. *Universum: технические науки*, (11-3 (104)), 5-8.
9. Irisboyev, F. (2022). YARIMO 'TKAZGICHLI MODDALARDAN TAYYORLANADIGAN KUCHAYTIRGICHLARNING PARAMETRLARI VA XARAKTERISTIKALARI. *Science and innovation*, 1(A6), 374-377.
10. Irisboyev, F. B. (2022). ELEKTRON ZANJIRLAR VA MIKROXEMOTEXNIKA QURILMALARINING ASOSLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(10), 15-19.